

Nama : Della Rosa Br Sembiring

Nim : 240905048

Review buku Structural Anthropology

Review buku:

Structural Anthropology by Claude Levi-Strauss

Identitas Buku

- Nama penulis : Claude Lévi-Strauss
- Tahun diterbitkan : 1963
- Nama penerbit : Basic Books, Inc., New York
- Jumlah halaman : 410 halaman
- Nomor SBN : 465-08229-7
- Profil penulis : Claude Lévi-Strauss merupakan antropolog yang berasal dari Prancis, dikenal juga sebagai pelopor teori strukturalisme dalam antropologi. Fokus karyanya terletak pada pemahaman struktur dasar dalam mitos, adat, dan hubungan sosial, yang memiliki pengaruh besar pada ilmu sosial, humaniora, dan filsafat abad ke-20.
- Tema buku : Strukturalisme, pola pikir manusia, dan struktur budaya.

Pendahuluan

Claude Levi-Strauss merupakan antropolog yang berasal dari Prancis juga disebut sebagai bapak strukturalisme dalam ilmu sosial. Pada tahun 1958 Levis menuliskan buku yang berjudul Struktural Anthropology ketika berada di tengah perkembangan pemikiran strukturalis di Eropa. Buku yang ditulis

Levi merupakan buku yang menguraikan terkait bagaimana budaya, mitos, bahasa, dan kekerabatan dapat di jelaskan dengan menggunakan pola pikir universal yang ada di dalam pikiran manusia.

Isi

Hal utama yang menjadi fokus dalam buku ini dibagi menjadi lima bagian umum:

- Bahasa dan kekerabatan
- Organisasi sosial
- Magis dan agama
- Seni
- Metodologi dan pengajaran

Levi didalam bukunya meyakini bahwa budaya tidak bisa dinilai dari apa yang kita lihat di bagian luarnya saja, tetapi harus diuraikan sebagai sistem tanda yang merefleksikan struktur oposisi biner (alam, budaya, hidup/mati, lelaki/perempuan). Levi berpendapat bahwa memang benar dalam setiap kebudayaan memiliki keunikan, namun semuanya akan tunduk pada struktur mental yang demikian, yang bisa digambarkan melalui analisis mitos/cerita adat, praktek/ritual, dan hubungan sosial. Dalam buku ini Levi menguraikan banyak tentang teori strukturalisme juga pembahsan kekerabatan, ritual, mitos, bahkan bahasa yang berfungsi sebagai penyampai informasi melalui sistem tanda.

Levi memperkenalkan cara yang baru dalam memahami sebuah kebudayaan, dimana ia meyakini bahwa budaya bukan semata kumpulan adat tetapi juga merupakan pertimbangan struktur berpikir manusia. Pandangan Levi ini bisa dikatakan bahwa kebudayaan di seluruh dunia memiliki kemiripan satu sama lain walau nyatanya kebudayaan yang ada sangatlah beragam namun mamiliki kesamaan diantaranya. Levis menyajikan datanya dengan thick dan sistematis yang cukup berat untuk pembaca pemula, namun buku ini memiliki kekayaan pandangan dan pengaruh yang diberikannya.

Kelebihan

- Mengandung kerangka teoritis yang kokoh dalam memahami pola-pola budaya
- Menjadi pengaruh penting bagi banyak disiplin ilmu pengetahuan yang lain

- Walau pembahasan luas tetapi tetap mendalam, Levis menyatukan dengan baik antara bahasa, sosial, juga seni
- Pendekatan yang digunakan strukturalis membuat buku Levi ini sangat berguna bagi mereka yang tertarik dengan teori-teori struktural dalam antropologi.

Kekurangan

- Konsepnya cukup abstrak dan sulit untuk dipahami pembaca
- Membutuhkan fokus yang ekstra untuk memahami buku ini
- Menggunakan bahasa yang sangat akademisi sehingga pembaca pada umumnya akan sulit memahaminya jika tidak fokus 100%
- Beberapa bab cukup teoritis dan terasa berat untuk pembaca pemula

Kesimpulan

Buku ini tidak sekedar hasil dari pemikiran orisinal, tetapi juga hasil dari proses dikusi yang panjang dan sudah melalui banyak revisi dari berbagai forum ilmiah yang dijelaskan di bagian acknowledgments. Buku ini merupakan buku yang menjadi benih dalam memberikan sudut pandang yang baru dalam bagaimana seseorang memahami kebudayaan manusia. Dalam buku ini pembaca benar-benar dituntut untuk menggunakan kemampuan analisis mereka, tetapi hal tersebut bertujuan untuk membuka wawasan pembaca dalam memahami kesamaan mendasar di balik banyaknya kerasagaman yang ada. Walau demikian Buku ini tetaplah menjadi hal penting dan selalu akan menjadi sumber acuan yang paling utama dalam study budaya lintas disiplin walau memerlukan kesabaran dan dan usaha yang ekstra untuk bisa dipahami sepenuhnya oleh pembaca.

Kritik dan Saran

Kritik

Bias kolonial yang masih lumayan kental masih ditemukan di dalam buku ini, sangat terlihat dari bagaimana Malinowski meletakkan dirinya sebagai pengamat Barat terhadap masyarakat non-Barat. Tak hanya itu buku ini juga lebih menonjolkan pada penjelasan secara rinci tanpa mempertimbangkan efek samping dari kolonialisme yang lebih luas.

Saran

Pembaca diharapkan agar tetap kritis dan memiliki fokus yang tinggi terhadap sudut pandang penulis dan menambah pemahaman dengan membaca kajian kontemporer yang membahas tentang kolonial beserta kritik pada etnografi awal.